

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА АЛЛЕРГОДЕРМАТОЗОВ У ДЕТЕЙ.

ХУДАЙБЕРГАНОВ МУНИС РУЗИБАЕВИЧ

Ургенчского государственного медицинского института

<https://orcid.org/ORCID:0009-0006-9399-2257>

Аннотация: В последние годы неуклонный рост заболеваемости респираторными аллергиями и инфекционными заболеваниями дыхательных путей, увеличение затрат на их лечение стали глобальной медицинской и социальной проблемой. Современные достижения в области исследований позволяют глубже понять механизмы воспаления и иммунного участия в сочетанном течении аллергических и инфекционных заболеваний.

Ключевые слова: аллергодерматозов, герпес инфекциями;

БОЛАЛАРДА АЛЛЕРГОДЭРМАТОЗНИНГ ЭТИОЛОГИК ТУЗИЛИШИ.

ХУДАЙБЕРГАНОВ МУНИС РУЗИБАЕВИЧ

Урганч давлат тиббиёт институти

<https://orcid.org/ORCID:0009-0006-9399-2257>

Аннотация: Сунгги йилларда нафас олиш аллергиялари ва юкумли респиратор касалликларнинг доимий равишда купайиб бориши, уларни даволаш харажатларининг ошиши билан бирга глобал тиббий ва ижтимоий муаммога айланди. Тадқиқотлардаги сунгги ютуқлар аллергия ва юкумли касалликларнинг биргаликдаги жараёнида яллигланиш ва иммунитет тизимининг иштирок этиш механизмларини чуқурроқ тушуниш имконини беради.

Калит сузлар: ҳерпес инфекциялари билан боғлиқ аллергия дерматозлар.

ETIOLOGICAL STRUCTURE OF ALLERGODERMATOSIS IN CHILDREN.

KHUDAYBERGANOV MUNIS RUZIBAEVICH

Urgench State Medical Institute

<https://orcid.org/ORCID:0009-0006-9399-2257>

Abstract: In recent years, the steady increase in the incidence of respiratory allergies and infectious respiratory diseases, along with the rising costs of their treatment, has become a global medical and social problem. Recent advances in research allow for a deeper understanding of the mechanisms of inflammation and immune involvement in the combined course of allergic and infectious diseases.

Keywords: allergic dermatoses associated with herpes infections.

Актуальность темы. В последние годы неуклонный рост заболеваемости респираторными аллергиями и инфекционными заболеваниями дыхательных путей, увеличение затрат на их лечение стали глобальной медицинской и социальной проблемой. Современные достижения в области исследований позволяют глубже понять механизмы воспаления и иммунного участия в сочетанном течении аллергических и инфекционных заболеваний.

Цель исследования. Разработка эффективных клинико-лабораторных маркеров диагностики для оптимизации дифференциальной диагностики вирусассоциированных аллергодерматозов у детей.

Задачи исследования: Изучение этиологической структуры аллергических заболеваний у детей и оценка факторов риска развития аллергодерматозов; Определение взаимосвязи между факторами риска и развитием аллергодерматозов, ассоциированных с ЦМВ и герпес инфекциями;

Методы исследования: В диссертационной работе использованы общеклинические, анамнестические, биохимические, аллергологические и статистические методы исследования.

Результаты и обсуждения: представлена этиологическая структура и причинные факторы вирус-ассоциированных аллергодерматозов у детей раннего возраста.

Проведен ретроспективный анализ 362 историй болезни детей с аллергодерматозами, в возрасте 0-5 лет, госпитализированных в период 2018-2025 годы. Из них 255 больных были госпитализированы в Хорезмский областной многопрофильный детский медицинский центр; 66 больных детей, госпитализированы в Хорезмский филиал республиканского специализированного научно-практического медицинского центра дерматовенерологии и косметологии; 14 больных были госпитализированы в детское отделение районного медицинского объединения Хонка; 27 больные - в Ургенчское районное медицинское объединение.

При распределении больных детей по полу, выявили преобладание мальчиков-211 (58,3%), чем девочек- 151 (41,7%).

Возрастное распределение определил учащение случаев госпитализации детей раннего возраста (1-3 года)-175 (48,3%), рис.1.

Рис. 1. Возрастная структура больных детей с аллергодерматозами

Анализ частоты госпитализации с учетом сезона года позволил установить, что аллергодерматозы в летнее время года чаще являются поводом госпитализации, рис.2.

Рис. 2. Частота госпитализации детей с аллергодерматозами в разные сезоны года

Клинические формы проявления аллергодерматозов были в виде крапивницы-48 (13,3%), аллергического дерматита-248 (68,5%) и атопического дерматита-66 (18,2%).

Выводы: Установлено, что наиболее весомыми факторами риска хронизации и развития гиперреактивности кожи при аллергических дерматитах ассоциированных с ЦМВ и герпес инфекциями являются — частые стоматиты, ОРВИ, частая антибиотикотерапия, дисбактериоз кишечника, пищевая/лекарственная аллергия, а также TORCH-инфицированность родителей; наличие более трёх факторов риска существенно повышает вероятность вирус-ассоциированного дерматита и требует иммунокоррекции, контроля микробиоты и отказа от необоснованного приема антибиотиков.

Литература

1. Шамсиев, Ф. М., Узакова, Ш. Б., & Атажанов, Х. П. (2022). Клинико-Лабораторные особенности муковисцидоза у детей. *FORCIPE*, 5(S2), 542-543.
2. Шамсиев, Ф. М., Атажанов, Х. П., Мусажанова, Р. А., Мирсалихова, Н. Х., & Узакова, Ш. Б. (2022). Особенности изменений цитокинового статуса при муковисцидозе у детей.
3. Атажанов, Х. П. (2025). КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХОЛЕГочНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 438-443.
4. Атажанов, Х. П. (2025). КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХОЛЕГочНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 438-443.
5. Атажанов, Х. П. (2025). КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХОЛЕГочНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 438-443.

6. Атажанов, Х. П. (2025). КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 438-443.
7. Атажанов, Х. П. (2025). КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 438-443.
8. Атажанов, Х. П. (2025). КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 438-443.
9. Атажанов, Х. П. (2025). КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 438-443.
10. Атажанов, Х. П. (2025). КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 438-443.
11. Атажанов, Х. П., & Оллаберганова, Ш. М. (2025). ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ. *Journal of Multidisciplinary Innovation in Science and Education*, 1(3), 105-109.
12. Атажанов, Х. П., & Оллаберганова, Ш. М. (2025). ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НОЗОКОМИАЛЬНОГО СЕПСИСА У ДЕТЕЙ. *Journal of Multidisciplinary Innovation in Science and Education*, 1(3), 123-126.
13. Nazarov, K. D., Ganiev, A. G., Efimenko, O., & Botirov, A. R. (2018). IMMUNOLOGICAL MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF COMPLICATED FORMS OF ATOPIC DERMATITIS. *Central Asian Problems of Modern Science and Education*, 3(3), 39-43.
14. Кесян, С. В., Жердева, О. В., Назарова, К. Д., & Бригида, Д. А. (2022). Международные стандарты финансовой отчетности: проблемы и перспективы внедрения в России. *Вестник Академии знаний*, (2 (49)), 127-131.
15. Бугланов, А. А., Отамурадов, А. Н., & Назаров, К. Д. (2001). Метод определения концентрации функционального трансферринового железа и железосвязывающей способности сыворотки крови. *Проблемы гематологии и переливания крови*, (4), 39-41.
16. Nazarov KD, Ganiev AG, Urumbaeva SA, Abdurashidov AA. FEATURES OF FOOD MANIFESTATION ALLERGY IN CHILDREN WITH ATOPIC DERMATITIS. *Central Asian Problems of Modern Science and Education*. 2018;3(3):31-8.
17. Xudayberganov MR, Mirzoyeva MR, Ganiev AG, Nazarov KD. Immunological Mechanisms of Development of Complicated Forms of Atopic Dermatitis.
18. Ганиев, А., & Назаров, К. (2020). КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗИСТОЛА. *Журнал кардиореспираторных исследований*, 1(3), 55-58.
19. Ganievich, G. A., & Dadaevich, N. K. (2020). COMPREHENSIVE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN USING RESISTOL. *Journal of cardiorespiratory research*, 1(3), 55-58.

20. Щербаков, Д. Н., Беленькая, С. В., Волосникова, Е. А., & НАЗАРОВ, К. Д. (2021). РЕКОМБИНАНТНАЯ ПЛАЗМИДА PET-GST-3CL-GPG, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ СИНТЕЗ ПРОТЕАЗЫ 3CL SARS-COV-2 В КЛЕТКАХ E. COLI В РАСТВОРИМОЙ ФОРМЕ. *DNA*, 211, 951.
21. Бугланов, А. А., Расулов, С. К., & Назаров, К. Д. (2002). Феррокинетика и дефицит железа у детей: Метод. Рекоме
22. Кесян, С. В., Жердева, О. В., Назарова, К. Д., & Бригида, Д. А. (2022). Международные стандарты финансовой отчетности: проблемы и перспективы внедрения в России. *Вестник Академии знаний*, (2 (49)), 127-131.
23. Худайберганов, М., Аскарова, Р., & Акрамова, Д. (2014). Соғлом ва ўрк ҳамда зотилжамга тез-тез чалинувчи болаларда хужайравий ва гуморал иммунитетнинг баъзи кўрсаткичлари. *Журнал вестник врача*, 1(3), 14-15.
24. Ganiev, A. G., & Xudayberganov, M. R. (2020). Immunological mechanisms of development of complicated forms of atopic dermatitis. *American Journal of Medicine and Medical//Sciences*, 10(6), 397-399.
25. Худайберганов, М., Аскарова, Р., Матмуратов, З., & Акрамова, Д. (2014). Болаларни тўлақонли овқатлантириш ва мавжуд муаммолар. *Журнал вестник врача*, 1(3), 17-17.
26. Худайберганов, М., Аскарова, Р., Матмуратов, З., & Акрамова, Д. (2014). Болаларни тўлақонли овқатлантириш ва мавжуд муаммолар. *Журнал вестник врача*, 1(3), 17-17.
27. Худайберганов, М., & Акрамова, Д. (2014). шифохона ичиинфекцияси кўзгатувчилари. *Журнал вестник врача*, 1(3), 17-19.
28. Бобомуратов, Т., Юсупова, У., & Худайберганов, М. (2022). Ўзбекистон республикасининг экологик ноқулай муҳитда яшовчи ўткир зотилжам билан оғриган болаларда гемостаз тизими кўрсаткичларининг мавсумий ўзгаришлари. *Третье возрождение: проблемы и решения*, (01), 39-48.
29. Худайберганов, М. (2018). Артропластика тазобедренного сустава при переломе шейки бедренной кости. *Врач*, 29(8), 81-84.
30. Очилов, М. Ж. Ў., Худайберганов, М. Р., & Юсупова, У. У. (2024). ОРОЛБЎЙ ХУДУДИДА ЯШАЙДИГАН ЭРТА ЁШЛИ БОЛАЛАРДА АЛЛЕРГИК КАСАЛЛИКЛАРДА ОШҚОЗОН ИЧАК ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ). *Science and innovation*, 3(Special Issue 54), 346-349.
31. Movlonova, S. S., Shamsiev, F. M., Khudayberganov, M. R., Nazarova, M. B., & Salayeva, Z. S. (2021). Clinical-Pathogenetic Justification Of Therapy In Children With Nosocomial Pneumonia By Correcting The Microelemental Status. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 8(2), 1945-1951.
32. Худайберганов, М. Р. (2020). ХРОНОДИНАМИКА В СТАТУСЕ ЖЕЛЕЗА У ДЕТЕЙ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ. *Новый день в медицине*, (2), 599-602.